

Retos de la reafirmación profesional como asidero de una efectiva práctica laboral universitaria en post del desarrollo sostenible

Autores: Dr.C. Yanetsy García Acevedo, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

MSc. María Elena Coello Lión, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Lic. Alfredo Javier Pérez Gamboa, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección postal de la institución del autor: Carretera Circunvalación Norte km 5 ½ e/ Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte

Teléfono y e-mail de contacto: +53 54246906, 32241076, yanetsy.garcia@reduc.edu.cu

Simposio: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021 (CICE)

Resumen

En el mundo moderno, el desarrollo sostenible de toda sociedad depende en gran parte de los resultados del proceso formativo universitario; por ello resulta indispensable alcanzar un egreso de alta calidad, con jóvenes realmente identificados con la profesión elegida según las demandas sociales, apreciadas durante su práctica profesional y en la preparación para el empleo. El trabajo que se presenta forma parte de uno de los resultados de la investigación que aborda el vínculo Universidad–Entidades laborales, que se desarrolla en la Universidad de Camagüey. Tiene su origen en las insuficiencias manifiestas en la formación profesional universitaria que limitan la calidad del egreso para el ejercicio de la profesión en aras de la solución de problemas de la propia universidad y del territorio. La actual propuesta pretende analizar los retos que hoy la sociedad le impone a la reafirmación profesional en la formación universitaria, los que la convierten en un pretexto obligatorio para una práctica profesional efectiva. El objetivo se centra en la sistematización de la teoría que sustenta la reafirmación profesional, vista como proceso y resultado, con una mirada hacia posibles soluciones contemporáneas para la sostenibilidad de la sociedad. Entre dichas soluciones se apuntan la necesaria intervención integrada de agentes socioeducativos, el seguimiento al diagnóstico y al egresado, así como el papel consciente, activo y protagónico de los futuros profesionales, lo que constituye referente de obligatoria revisión para favorecer una formación cualitativamente superior en los jóvenes, en función de que garanticen un futuro llevadero.

Palabras claves: formación profesional universitaria, reafirmación profesional, desarrollo sostenible, práctica laboral, preparación para el empleo